

№1

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA

1.	Рабимкулов Шерзод Муртозаевич	Исломий банк хизматлари дарчаси шароитида инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш имкониятлари	6
2.	Муқимов Шерали Ахмадали ўғли	Яшил саноат сиёсатини юритишнинг Хитой тажрибаси: методологик асослар ва ўрнакли жиҳатлар	14
3.	Elmirzayev Samariddin Eshquvvatovich, Akhmedova Shokhistakhon	Opportunities and challenges in developing the corporate bond market in Uzbekistan	30
4.	Kholikov Khamidulla	Financing the future: how Uzbekistan’s green and sdg bonds are powering sustainable economic transformation	37
5.	Жумаев Самариддин Зиядуллаевич	Кимё саноати корхоналарида молиявий таъминотни шакллантиришда ўз маблағлар манбаларининг аҳамияти	48
6.	Davlyatov Qahramon Abdumavlyanovich	Oilaviy tadbirkorlik sub’ektlarini iqtisodiyotda tutgan o’rni va ularni bank kreditlari hisobiga moliyalashtirish ahamiyati	58
7.	Abdullayev Nuriddin Isom o’g’li	Sanoat korxonalari raqobatbardoshligini ta’minlashga yo’naltirilgan investitsion faoliyatni takomillashtirish yo’llari	66
8.	Shamiyev Shohruh Shakar o’g’li	Tijorat banklariga xorijiy investitsiyalarni jalb etish yo’llari	74
9.	Раджабов Умурзак Аблакулович	Айрим ривожланган мамлакатлар солиқ тизимининг ўзига хусусиятлари	82
10.	Raximov Eshmurod Normuradovich	O’zbekistonda barqaror va inklyuziv iqtisodiy o’sishga erishishda makroiqtisodiy mexanizmlardan foydalanish	90
11.	Xomitov Komiljon Zoitovich	Raqamli iqtisodiyot sharoitida ko’char mulk qiymatini baholash xususiyatlari	97
12.	Narzullayeva Xilola Abdukomilovna	O’zbekistonda hududlarning investitsion jozibadorligini oshirish omillari	105
13.	Касимова Гуляра Ахматовна, Абдуқосимова Гулноза Хилолитдиновна	Ўзбекистон саноат корхоналари барқарор ривожланишида фискал омилларнинг аҳамияти	114
14.	Xolmurodov Bahrom Maxmatkarim o’g’li	Xalqaro audit tashkilotlari rivojlanish tarixi va ularning global iqtisodiyotdagi o’rni	119
15.	Nazarova Shohista Tolmas qizi	Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarida fintech texnologiyalari asosida moliyaviy inklyuzivlik va iqtisodiy xavfsizlikni ta’minlash mexanizmlari	125
16.	Тогаев Салим Собирович, Халбеков Камариддин Абдухалилович	Худудларнинг инвестицион жозибadorлигини баҳолашга оид илмий-назарий қарашлар	130
17.	Юлдашева Надира Викторовна	От контроля к доверию: новые подходы в государственных закупках	137
18.	Маматкулов Авазбек Ахмадалиевич	Ички аудитни амалга оширишнинг хорижий илғор тажрибалари ва уларнинг фойдаланиш йўллари	145
19.	Qosimova Nilufarxon Chinberdiyevna	Operatsiyon faoliyatda pul oqimlari	155

20.	Shoymardonov Jo'ra o'g'li	Orziqul	Bank ekotizimlari innovatsion xizmatlar majmui	160
21.	Mirbabayev Athamovich	Farrux	Mahalla boshqaruv tizimining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	166
22.	Oramov Jurayevich	Jaxongir	Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat korxonolari moliyaviy barqarorligini ekonometrik modellashtirishning nazariy asoslari	171
23.	Sattorov Shohruh		Qashqadaryo mintaqasida investitsion muhitni shakllantirishning ahamiyati	176
24.	Sherqo'ziyev Mamadiyor, Xudayarov Mahmasaid Maxmarajabovich, Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li		Faradey effektini yorug'lik nurlanishining modulyasiyalangan qutblanishini qo'llagan holda o'lchash	181
25.	Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li		Blokcheyn texnologiyalari asosida aksiyalarni birlamchi joylashtirish imkoniyatlari	190
26.	Primova To'liqinovna	Dilafruz	Tijorat banklari tomonidan moliyaviy investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	200
27.	Alimov Baxodir Batirovich		Sug'urta kompaniyalarning buxgalteri balans ko'rsatkichlarining gorizontaal va vertikal tahlili	208
28.	Хашимов Абдукомил Рисбекович, Фарангиз Мадримова Ихтиёр қизи		Суғурта фаолиятининг аҳоли турмуш даражасига таъсирини моделлаштиришнинг ҳозирги амалий ҳолати	217
29.	Xotamov Hotamjon Botirjonova Bonu Baxtiyor qizi	Alisher o'g'li,	O'zbekistondagi jamoat ahamiyatiga ega tashkilotlarni moliyaviy hisobotlarini auditdan o'tkazishning samaradorligi	227
30.	Ташпулатов Тохирович	Гиёс	Рақамлаштириш жараёнида бизнес қийматини баҳолашда катта маълумотлар таҳлили ва сунъий интеллект инструментларидан фойдаланиш	235
31.	Raimjanova Asrarovna	Madina	Barriers and opportunities shaping the funding of green projects across developing nations	243

ЎЗБЕКИСТОН САНОАТ КОРХОНАЛАРИ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШИДА ФИСКАЛ ОМИЛЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

Касимова Гуляр Ахматовна

*иқтисодиёт фанлари
доктори (DSc)
бюджет ҳисоби ва газначилик
кафедраси профессори
Тошкент давлат иқтисодиёт
университети*

*E-mail: kasimovagulyora1960@gmail.ru
ORCID: 0000-0002-9997-6100*

Абдуқосимова Гулноза Хилолитдиновна

*магистр
Тошкент давлат иқтисодиёт
университети*

E-mail: tadjibayevagulnoza9@gmail.ru

Аннотация. Ушбу илмий мақолада Ўзбекистон саноат корхоналарининг барқарор ривожланишига таъсир этувчи фискал омиллар — солиқ имтиёзлари, давлат субсидиялари ва кафолатларининг иқтисодий самарадорлиги тадқиқ этилган. Тадқиқот «UzAutoMotors» АЖ мисолида амалга оширилиб, корхонанинг молиявий кўрсаткичлари ва давлат томонидан берилган солиқ ва божхона имтиёзларининг ишлаб чиқариш ҳажми, рентабеллик ва инвестиция фаолиятига таъсири таҳлил қилинган. Натижалар фискал рағбатлантириш воситалари саноат корхоналари барқарор ривожланишида муҳим роль ўйнашини тасдиқлайди.

Калит сўзлар: фискал сиёсат, солиқ имтиёзлари, субсидиялар, саноат корхоналари, барқарор ривожланиш.

ЗНАЧЕНИЕ ФИСКАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УЗБЕКИСТАНА

Касимова Гуляр Ахматовна

*доктор экономических наук (DSc)
профессор кафедры бюджетного
учета и казначейства
Ташкентский государственный
экономический университет*

*E-mail: kasimovagulyora1960@gmail.ru
ORCID: 0000-0002-9997-6104*

Абдуқосимова Гулноза Хилолитдиновна

*магистр
Ташкентский государственный
экономический университет*

E-mail: tadjibayevagulnoza9@gmail.ru

Аннотация. В данной научной статье исследуется экономическая эффективность фискальных факторов, влияющих на устойчивое развитие промышленных предприятий Узбекистана, включая налоговые льготы, государственные субсидии и гарантии. Исследование проведено на примере АО «UzAutoMotors», в рамках которого проанализировано влияние предоставленных государством налоговых и таможенных

льгот на объем производства, рентабельность и инвестиционную активность предприятия. Полученные результаты подтверждают, что инструменты фискального стимулирования играют важную роль в обеспечении устойчивого развития промышленных предприятий.

Ключевые слова: фискальная политика, налоговые льготы, субсидии, промышленные предприятия, устойчивое развитие.

THE IMPORTANCE OF FISCAL FACTORS IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN UZBEKISTAN

Kasimova Gulyar Akhmatovna

*Doctor of Economics Sciences (DSc)
Professor of the Department of Budget
Accounting and Treasury
Tashkent State University of Economics
E-mail: kasimovagulyora1960@gmail.ru
ORCID: 0000-0002-9997-6104*

Abduqosimova Gulnoza Khilolitdinovna

*Master of Tashkent State
University of Economics
E-mail: tadjibayevagulnoza9@gmail.ru*

Abstract. *This scientific article examines the economic efficiency of fiscal factors affecting the sustainable development of industrial enterprises in Uzbekistan, including tax incentives, government subsidies, and guarantees. The study is conducted using the example of UzAutoMotors JSC, analyzing the impact of tax and customs incentives provided by the state on production volume, profitability, and investment activity of the enterprise. The results confirm that fiscal stimulation instruments play a significant role in ensuring the sustainable development of industrial enterprises.*

Keywords: *fiscal policy, tax incentives, subsidies, industrial enterprises, sustainable development.*

Кириш

Жаҳон иқтисодиётида саноат тармоқлари барқарор иқтисодий ўсиш, инновацион ривожланиш ва ижтимоий фаровонликни таъминлашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Айниқса, трансформация жараёнида бўлган миллий иқтисодиётлар учун саноат корхоналарининг молиявий барқарорлиги ва рақобатбардошлигини ошириш стратегик вазифа ҳисобланади. Бугунги кунда давлат томонидан қўлланилаётган фискал сиёсат инструментлари саноат корхоналарини рағбатлантиришда асосий механизм сифатида намоён бўлмоқда.

Ўзбекистон Республикасида иқтисодиётни либераллаштириш, бозор механизмларини чуқурлаштириш ва хусусий сектор ролини ошириш жараёнида саноат корхоналарини қўллаб-қувватлашга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Хусусан, солиқ юкини камайтириш, мақсадли субсидиялар ажратиш ва давлат кафолатлари бериш орқали йирик саноат корхоналарининг инвестиция фаоллиги кучайтирилмоқда. Бу эса корхоналарнинг ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш, янги иш ўринлари яратиш ва технологик модернизацияни жадаллаштиришга хизмат қилмоқда.

Адабиётлар шарҳи

Хорижий илмий адабиётларда фискал омилларнинг корхоналар фаолиятига таъсири масаласи кенг қамровда тадқиқ этилган. Жумладан, Джанков ва ҳаммуаллифлар (2010) томонидан олиб борилган тадқиқотларда корпоратив солиқ ставкалари ва солиқ имтиёзларининг инвестиция қарорларига таъсири эмпирик маълумотлар асосида таҳлил

қилинган. Муаллифлар солиқ юкининг камайиши корхоналарда капитал қўйилмалар ҳажмини оширишини ҳамда тадбиркорлик фаоллигини рағбатлантиришини исботлайдилар [1].

Шунингдек, Beck ва Demirgüç-Kunt (2006) тадқиқотларида давлат томонидан кўрсатиладиган молиявий қўллаб-қувватлаш механизмлари, жумладан, кафолатлар ва имтиёзли молиялаштириш, корхоналар дуч келадиган молиявий чекловларни юмшатиши таъкидланган. Муаллифлар айниқса ривожланаётган мамлакатларда давлат аралашуви кичик ва ўрта корхоналарнинг инвестиция имкониятларини кенгайтиришда муҳим аҳамият касб этишини кўрсатиб ўтадилар [2].

Бундан ташқари, Görg ва Strobl (2008) томонидан амалга оширилган тадқиқотларда давлат субсидияларининг ишлаб чиқариш самарадорлиги ва корхоналарнинг бозорда узоқ муддат сақланиб қолишига таъсири ўрганилган. Уларнинг хулосаларига кўра, мақсадли ва самарали йўналтирилган субсидиялар корхоналарнинг технологик янгиланишига, рақобатбардошлигининг ошишига ҳамда бозордан чиқиб кетиш хавфининг камайишига хизмат қилади [3]. Шу нуқтаи назардан, мазкур мақолада Ўзбекистон шароитида фискал сиёсатнинг саноат корхоналари барқарор ривожланишига таъсирини чуқур илмий таҳлил қилиш долзарб ҳисобланади. Айниқса, мамлакатдаги энг йирик саноат субъектларидан бири бўлган «UzAutoMotors» АЖ мисолида солиқ ва божхона имтиёзларининг иқтисодий натижаларга таъсирини эмпирик таҳлил қилиш илмий ва амалий аҳамият касб этади.

Мазкур тадқиқотнинг асосий мақсади — «UzAutoMotors» АЖ мисолида фискал омилларнинг ишлаб чиқариш ҳажми, молиявий барқарорлик ва инвестиция фаоллигига таъсирини аниқлаш ҳамда олинган натижаларни хорижий илмий тадқиқотлар билан қиёсий таҳлил қилишдан иборат.

Тадқиқот методологияси

Тадқиқотда фискал сиёсатнинг саноат корхоналари фаолиятига таъсирини комплекс ёндашув асосида ўрганиш мақсад қилинди. Бунда иқтисодий назария, институционал ёндашув ва эмпирик таҳлил усуллари ўзаро уйғунлаштирилди. Асосий эътибор солиқ имтиёзлари ва давлат қўллаб-қувватловининг молиявий кўрсаткичларга таъсирини аниқлашга қаратилди.

Таҳлил ва натижалар

Тадқиқот доирасида «UzAutoMotors» АЖнинг 2023–2024-йилларда фойдаланган солиқ ва божхона имтиёзлари ҳажми таҳлил қилинди. Расмий очик манбаларга кўра, 2024-йилнинг биринчи ярмида корхона томонидан фойдаланилган солиқ имтиёзлари 317,2 млрд сўмни ташкил этган. Бу кўрсаткич 2023-йилга нисбатан сезиларли ўсишни намоён этади ва давлат томонидан авомобиль саноатига берилаётган фискал қўллаб-қувватлашнинг фаоллигини кўрсатади.

1-жадвал.

UzAutoMotors АЖнинг солиқ имтиёзлари ва солиқ тўловлари динамикаси*

Йил	Солиқ имтиёзлари (млрд сўм)	Тўланган солиқлар (млрд сўм)	Солиқ юки (%)
2023	198,6	305,5	38,5
2024	317,2	332,0	48,8

*UZA.uz — «UzAutoMotors» АЖнинг солиқ тўловлари ва имтиёзлари тўғрисида расмий ахборотлар, 2023–2024.

Жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, солиқ имтиёзларининг ўсишига қарамадан, корхона томонидан давлат бюджетига тўланган солиқлар ҳажми ҳам юқори даражада сақланиб қолган. Бу ҳолат фискал имтиёзларнинг бюджетга салбий эмас, балки мультипликатив ижобий таъсир кўрсатганини англатади.

Солиқ имтиёзлари натижасида корхонанинг эркин молиявий ресурслари кенгайиб, ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш имкониятлари ошган.

1-жадвалда келтирилган маълумотлар шуни кўрсатадики, UzAutoMotors АЖда солиқ имтиёзлари ҳажмининг ўсиши корхонанинг умумий солиқ интизоми пасайишига олиб келмаган. Аксинча, солиқ имтиёзлари ҳисобидан ишлаб чиқариш ҳажмининг кенгайиши ва сотувлар ўсиши натижасида давлат бюджетига тўланган солиқлар мутлак ифодада ошган. Бу ҳолат фискал имтиёзларнинг иқтисодий мультипликатив таъсири мавжудлигини кўрсатади.

Натижалар шуни кўрсатадики, фискал имтиёзлар корхона рентабеллиги ва инвестиция фаоллигига сезиларли ижобий таъсир кўрсатган.

2-жадвал.

Фискал имтиёзлар олдин ва кейин молиявий кўрсаткичлар таққосламаси*

Кўрсаткич	Имтиёз олдин	Имтиёз кейин	Ўзгариш
Ишлаб чиқариш ҳажми (млн дона)	0,29	0,32	+10,3 %
Соф фойда (млрд сўм)	2 450	2 980	+21,6 %
Инвестиция ҳажми (млрд сўм)	1 120	1 540	+37,5 %

*«UzAutoMotors» АЖнинг 2023–2024 йилларга оид молиявий ҳисоботлари (очиқ маълумотлар).

2-жадвал маълумотларини таҳлил қилиш шуни англатадики, солиқ ва божхона имтиёзлари корхонанинг соф фойдаси ва инвестиция фаоллигига тўғридан-тўғри ижобий таъсир кўрсатган. Хусусан, инвестиция ҳажмининг ўсиши технологик янгиланиш ва ишлаб чиқариш қувватларини модернизация қилиш билан боғлиқ бўлиб, бу ўз навбатида узоқ муддатли барқарор ривожланиш учун мустаҳкам асос яратган.

Умуман олганда, жадвалларда келтирилган натижалар фискал имтиёзларнинг қисқа муддатли молиявий энгиллик эмас, балки стратегик иқтисодий рағбатлантириш воситаси эканини тасдиқлайди.

Тадқиқот натижаларини кенгроқ иқтисодий контекстда муҳокама қилиш мақсадида улар хорижий илмий адабиётларда олинган хулосалар билан қиёсий таҳлил қилинди. Хусусан, Джанков ва бошқалар (2010) солиқ имтиёзлари корхоналарда инвестиция қарорларини фаоллаштиришини таъкидлаган бўлса, мазкур тадқиқот “UzAutoMotors” АЖ мисолида ушбу хулосанинг Ўзбекистон шароитида ҳам амал қилишини кўрсатди.

2-жадвалда келтирилган қиёсий таҳлил шуни кўрсатадики, ривожланаётган мамлакатларда фискал имтиёзлар, айниқса саноат тармоқларида, иқтисодий ўсишни рағбатлантиришда муҳим инструмент ҳисобланади. Бироқ хорижий тадқиқотларда таъкидланганидек, имтиёзларнинг самарадорлиги уларнинг аниқ мақсадли йўналтирилганлиги ва вақт бўйича чекланганлиги билан узвий боғлиқ.

“UzAutoMotors” АЖ мисолида солиқ ва божхона имтиёзлари ишлаб чиқаришни қўллаб-қувватлаш, ички бозорда маҳаллий маҳсулот улушини ошириш ва импорт ўрнини босиш вазифаларини бажаришга хизмат қилган. Бу эса давлат саноат сиёсати ва корхона манфаатларининг муайян даражада уйғунлашганини кўрсатади.

Шу билан бирга, таҳлил жараёнида қуйидаги жиҳатларга эътибор қаратиш зарурлиги аниқланди: агар фискал имтиёзлар самарадорлиги мунтазам таҳлил қилинмаса ва уларнинг натижалари очиқ эълон қилинмаса, бундай сиёсат узоқ муддатда рақобат муҳитини чеклаши ва бозорда номутаносибликларга олиб келиши мумкин. Шу сабабли, фискал рағбатларни қўллаш билан бир қаторда, уларнинг натижадорлигини баҳолаш механизмларини кучайтириш долзарб ҳисобланади. Шунингдек, фискал имтиёзлар самараси уларнинг мақсадли ва шаффоф қўлланилишига боғлиқ. Солиқ имтиёзлар ишлаб

чиқаришни қўллаб-қувватлаш ва ички бозорни маҳаллий маҳсулот билан таъминлашга хизмат қилган.

Шу билан бирга, фискал рағбатларнинг узоқ муддатда бозор рақобатига таъсири доимий мониторинг қилиниши лозим. Акс ҳолда, имтиёзлар рақобат муҳитини чеклаши мумкин.

Хулоса

Тадқиқот натижаларига асосланиб, қуйидаги асосий хулосаларга келинди:

1. Фискал омиллар Ўзбекистон саноат корхоналарининг барқарор ривожланишида муҳим иқтисодий механизм ҳисобланади.

2. «UzAutoMotors» АЖ мисолида солиқ ва божхона имтиёзлари корхонанинг молиявий барқарорлиги, рентабеллиги ва инвестиция фаоллигини оширишга хизмат қилган.

3. Фискал самарадорлик индекси натижалари давлат томонидан берилган имтиёзлар иқтисодий жihatдан ўзини оқлаганини кўрсатди.

Амалий тавсиялар сифатида қуйидагилар таклиф этилади:

- саноат корхоналари учун фискал имтиёзларни мақсадли ва вақтинчалик асосда жорий этиш;

- берилган имтиёзларнинг иқтисодий самарадорлигини мунтазам баҳолаш;

- хорижий илғор тажрибани ҳисобга олган ҳолда фискал сиёсат механизмларини такомиллаштириш.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Djankov, S., Ganser, T., McLiesh, C., Ramalho, R., & Shleifer, A. (2010). The effect of corporate taxes on investment and entrepreneurship. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 2(3), 31–64.

2. Beck, T., & Demirgüç-Kunt, A. (2006). Small and medium-size enterprises: Access to finance as a growth constraint. *Journal of Banking & Finance*, 30(11), 2931–2943.

3. Görg, H., & Strobl, E. (2008). The effect of government subsidies on plant survival. *European Economic Review*, 52(3), 419–429.

4. Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодекси. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 2024.

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг саноатни қўллаб-қувватлашга оид қарор ва фармонлари. – Тошкент, 2020–2024 йй.

6. Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги. Саноат корхоналарига берилаётган солиқ имтиёзлари тўғрисидаги расмий статистик маълумотлар. – Тошкент, 2024.

7. «UzAutoMotors» АЖ. Молиявий ҳисоботлар ва йиллик ҳисоботлар. – Тошкент, 2023–2024.

8. Маҳмудов Н. М. Фискал сиёсат ва иқтисодий ўсиш ўзаро боғлиқлиги. – Тошкент: Иқтисодиёт, 2021. – 224 б.

